

BADIIY MATNGA PRAGMATIK YONDASHUV

Xaydarova Feruza

Jizzax politehnika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15501127>

Bugungi kunda tilshunosligimizda pragmalingvistika alohida soha sifatida shakllanib ulgurdi. Bu jarayonda professor Sh.Safarovning izlanishlari, ayniqsa, diqqatga sazovor. Olim "Pragmalingvistika" nomli monografiyasida mazkur sohaning shakllanishi, taraqqiyoti va istiqboli haqida fikr yuritadi, lisoniy faoliyatning pragmatik xususiyatlari, bu xususiyatlarni yuzaga keltiruvchi omillarni o'rganish tilning ijtimoiy mohiyatini aniqlash uchun muhim ekanligini ta'kidlaydi. Mazkur o'quv qo'llanmada kommunikativ-pragmatik yo'nalishning shakllanishi, pragmatikaning lisoniy-semiotik tizimdagi ustuvorligi, pragmalingvistikaning predmeti, nutqiy akt nazariyasi, semantika va pragmatika munosabati, pragmatik mazmunni shakllantiruvchi hodisalar, samarali muloqot tamoyil va qoidalari, deysis va nutqiy muloqot matni, diskursning tuzilishi va uning tahlili masalalari jahon pragmalingvistikasiga oid qator manbalarni qiyoslagan holda nazariy jihatdan asoslab beriladi. Pragmatik tahlil tamoyillarini belgilovchi asosiy metodologik g'oya bu faoliyat nazariyasi ekanligi ko'rsatib o'tiladi.

O'zbek tilshunosligida matnning pragmatik xususiyatlari tom ma'noda monografik planda professor M. Hakimov tomonidan tadqiq etilgan. Olim tomonidan nomzodlik dissertatsiyasida o'zbek ilmiy matnning sintagmatik va pragmatik xususiyatlari tahlil qilinadi. Dissertatsiyada lingvistik tadqiqotning pragmatik aspekti nutq sub'ekti bilan bog'lanishi, shaxs va uning ruhiy holati bilan bog'liq bo'lgan barcha nutqiy ifodalar, nutq muallifining individual uslubi, ya'ni fikrni qanday ifodalash niyati kabilar pragmatik tadqiqot ob'ekti sanalishi qayd etiladi. Lingvopragmatik tahlil o'ziga xursandlik, achchiqlanish, hayratlanish, ajablanish, e'tiroz, buyruq, iltimos, maqtanchoqlik, mensimaslik, kinoya, kesatq kabi ma'nolarni qamrab olishi ko'rsatib o'tildi. Tilshunosning doktorlik dissertatsiyasida esa lingvistik pragmatikaning shakllanish bosqichlari, fonopragmatika, leksopragmatika, morfopragmatika, pragmatik sintaksis terminlari o'zbek tilshunosligida ilk bora qo'llandi. Matn lingvistik pragmatika, nutqiy akt nazariyasi tamoyillari asosida o'rganilib, ochik va yashirin (eksplitsit vaimplitsit) shaklda ifodalanadigan mazmunlarning o'ziga xos qonuniyatlari ko'rsatib berildi, ularning semantik, sintaktik, presuppozitsion va pragmatik xususiyatlariga doir qoidalarga aniqliklar kiritildi. Mazkur tadqiqotda matn tilshunosligi muammolariga nazariy jihatdan yondashish natijasida tamoman yangi fikr-mulohazalar bayon etilgan. Keyinchalik olim pragmalingvistikaga oid tadqiqotlarini umumlashtirib, "O'zbek pragmalingvistikasi asoslari" nomli monografiyasini e'lon qildi. Mazkur monografiyada lingvistik pragmatikaning shakllanishi, umumiy va xususiy masalalari, fonopragmatika, leksopragmatika, morfopragmatika, olmoshlar va atoqli otlarning pragmatik belgilari, lingvistik pragmatikaning semantika, stilistika va sotsiolingvistika bilan munosabati, matnning pragmasemantik tabiati, tagma'no va presuppozitsiyaning umumiy hamda differensial belgilari, lingvistik pragmatika birliklari masalalari misollar asosida atroflicha tahlil etilgan. Olim lingvistik pragmatikaning umumnazariy masalalari qatoriga jumlaning kontekst bilan aloqador aspekti, kishilar o'rtasidagi munosabatni ifodalovchi nutqiy etiket ko'rinishlari, nutqning sotsial xoslanishi, ifodaning sub'ektiv modal aspekti bilan aloqador kirish, baho bildiruvchi so'z va vositalar, insonning ichki sub'ektiv ruhiyatini ifodalovchi diskurs

nazariyasi, presuppozitsiyani kiritisa, xususiyl masalalari qatoriga soʻzlovchi bilan bogʻliq ravishda nutq subʻekti kommunikativ niyatining ifodalanish darajasiga koʻra ifodaning oshkora va yashirin shakllari, kommunikativ niyatni ifodalash strategiyasi, tagmaʼno, soʻzlovchining obʻektiv olamni his qilish darajasi va fikrning ifoda plani, nutq adresati bilan bogʻliq ravishda nutq interpretatsiyasi, perlokutiv akt tushunchasi, kommunikatsiya ishtirokchilari oʻrtasidagi munosabat bilan bogʻliq ravishda nutqiy aralashuv shakllari, nutqning ijtimoiy etiket shakllari, nutqiy akt koʻrinishlari, aralashuv vaziyati bilan bogʻliq ravishda nutq interpretatsiyasi masalalarini kiritadi. Mazkur monografiya bugungi kunda pragmalingsvistika yoʻnalishidagi tadqiqotlar uchun nazariy asos vazifasini bajarmoqda.

Soʻnggi yillarda jahon tilshunosligida boʻlgani kabi oʻzbek tilshunosligida ham til birliklarining pragmatik xususiyatlari talqiniga oid izlanishlar soni yanada ortdi. Jumladan, matn pragmatik mazmunini shakllantiruvchi kategoriyalar masalasi prof. S.Boymirzaeva tomonidan monografik planda oʻrganildi. Olima mazkur doktorlik dissertatsiyasida matn – axborot almashishning birligi va u asosan shu vazifani bajarish uchun xizmat qilishi, shunday ekan, uning mazmuni ham muloqot va axborot almashinuvi kabi vazifalarning uygʻunlashuvini taqozo qilishi, matn mazmunida denotativ qismning kommunikativ maqsad va pragmatik moʻljal bilan moslashuvi masalasiga alohida eʼtibor qaratadi. Matnni tushunish, uning kommunikativ-pragmatik mazmunida modallik kategoriyasining oʻrni va turlari masalalari oʻzbek badiiy matnlaridan olingan misollar asosida yoritib beradi.

Oʻzbek tilshunosligida bolalar muloqotida nutqiy akt turlarining voqelanishi, deysis va presuppozitsiyaning leksik, morfologik va sintaktik vositalar orqali ifodalanishi, konnotatsiyaning yuzaga chiqishi masalalari M.Qurbonovning doktorlik dissertatsiyasida tadqiq etildi. Albatta, muloqot jarayonida til birliklari va paralingvistik vositalarning tanlanishi shaxsning yosh xususiyatlari bilan ham bogʻliq boʻladi. Jumladan, bolalar nutqi oʻziga xos fonetik, leksik va grammatik xususiyatlarga ega boʻlib, bu oʻziga xoslik pragmatik omillarga tayanadi.

Fonetik birliklarning pragmatik xususiyatlari M.Gʻozievatomonidan monografik planda tahlil qilindi. Intonatsiyaning melodika, urgʻu, pauza, temp, tembr kabi komponentlari eksperimental usulda oʻrganilib, pragmatik jihatlari ham aniqlandi.

Z.Burhonov, A.Pardaev, M.Ernazarova kabilarning ilmiy tadqiqotlarida ham badiiy matn pragmalingsvistik tahlili uchun nazariy asos vazifasini bajara oluvchi fikrlar ilgari surilgan. Mazkur dissertatsiyalar morfopragmatika uchun qimmatli maʼlumotlarni bera oladi.

Matnga pragmalingsvistik yondashuv bugungi kunda ham oʻz dolzarbligini saqlab kelmoqda. Jahon va oʻzbek tilshunosligida bu sohaning turli masalalariga ilmiy maqolalar, qoʻllanmalar yaratildi va bu jarayon davom etmoqda. Ayniqsa, tarjimashunoslik, kompyuter lingvistikasi, matnni avtomatik tarjima qilish, til taʼlimi sohalarida pragmalingsvistikaning ahamiyati katta boʻlib, bu mazkur sohaning istiqbolli ekanligi va amaliy jihatlarni koʻrsatadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Сафаров Ш. Прагмалингвистика. –Тошкент, 2008. –Б. 6.
2. Ҳақимов М. Ўзбек илмий матнининг синтагматик ва прагматик

хусусиятлари: Филол. фан. номзоди ... дисс. – Фарғона, 1996. – 165 б.

3. Ҳақимов М. Ўзбек тилида матннинг прагматик талқини: Филол. фанлари д-ри ... дисс. – Тошкент, 2001. – 265 б.

4. Боймирзаева С. Ўзбек тилида матннинг коммуникатив-прагматик мазмунини шакллантирувчи категориялар: Филол. фанлари д-ри... дисс. автореферати. – Тошкент, 2010. – 49 б.

5. Қурбонова М. Ўзбек болалар нутқининг прагматик хусусиятлари: Филол. фан. ф-ри... дисс. – Тошкент, 2018. – 238 б.

6. Ғозиева М. Просодика. – Тошкент: Академнашр, 2018. – 176 б.

7. Бурҳонов З. Ўзбек тилида кўмакчилар ва уларга вазифадош келишиклар прагматикаси (пресуппозицион аспект): Филол. фан. номзоди ... дисс. автореф. – Тошкент, 2008. – 27 б.